

УДК 635.631.526.325]:631.559.

ИНТЕГРАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ – НАДЁЖНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ.

¹Гиш Руслан Айдамирович, ²Тищенко Лидия Александровна

¹доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой овощеводства «Кубанского аграрного университета им. И.Т. Трубилина», ²соискатель «Кубанского аграрного университета им. И.Т. Трубилина», научный сотрудник ООО «Селекцентр»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931246>

Аннотация. Рассматриваются вопросы возможной интеграции генетических ресурсов, направленные на повышение продуктивности выращиваемых в Узбекистане гибридов огурца путем их адаптации, к типам имеющихся в регионе теплиц. Приводятся урожайность и качество плодов после предкоммерческого испытания новых гибридов огурца F1 Солярис, F1 Метренг, Модель 4560/19 ГК «Гавриш».

Ключевые слова: гибрид, огурец, дехканин, теплица, урожайность, культуурооборот, стрессоустойчивость, рентабельность.

Annotatsiya. O'zbekistonda yetishtiriladigan bodring duragaylarini mintaqada mavjud issiqxona turlariga moslashtirish orqali hosildorligini oshirishga qaratilgan genetik resurslarning mumkin bo'lgan integratsiyalashuvi masalalari ko'rib chiqilmoqda. Mevalarning hosildorligi va sifati Gavriş kompaniyalar guruhining yangi bodring duragaylari F1 Solaris, F1 Metreng, 4560/19 modelining tijoratdan oldingi sinovlaridan so'ng taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: duragay, bodring, fermer, issiqxona, hosildorlik, almashlab ekish, stressga chidamlilik, rentabellik.

Abstract. The issues of possible integration of genetic resources aimed at increasing the productivity of cucumber hybrids grown in Uzbekistan by adapting them to the types of greenhouses available in the region are being considered. The yield and quality of the fruits of the pre-commercial testing of new cucumber hybrids F1 Solaris, F1 Metreng, Model 4560/19 are given.

Keywords: hybrid, cucumber, dehkani, greenhouse, yield, crop turnover, stress resistance, profitability.

Введение. Мировое сообщество, занятое производством овощей и бахчевых культур, обеспокоенное кардинальными изменениями агроэкологии, безудержным ростом стоимости энергоносителей, сосредоточением производства овощей, в открытом грунте, на ресурсоемких системах ведения сельского хозяйства – стремится к переходу под крышу – в теплицы.

Узбекистан, регион, имеющий многовековой опыт системного земледелия – не исключение [1]. Тепличные хозяйства в Узбекистане являются одним из наиболее перспективных и быстро растущих сегментов аграрного сектора.[2] Местные дехкане, сумевшие в экстремальных погодных условиях выработать удивительные по содержанию и блестящие по исполнению формы агроценозов с получением собственности на землю, ознакомлением с мировыми инновациями в области защищенного грунта, восприятием достоинств современных теплиц, а также ознакомившись с деятельностью селекционно – семеноводческих компаний уверенно настроились к переходу к технологиям, гарантирующим прогнозируемый результат.[3] Огромным подспорьем дехканам послужил Указ Президента Республики Узбекистан « О мерах по дальнейшему развитию садоводства

и тепличного хозяйства», проявившийся в активизации государственной поддержки в этом сегменте сельского хозяйства. Он важен, подчеркнем, по той причине, что включает в себя субсидии, кредитные гарантии и разработку комплексных программ. Словом есть документ, нацеливающий дехканов на круглогодичное производство овощей и фруктов независимо от сезонности, что крайне важно для региона, находящегося в зоне рискованного земледелия [4].

Обсуждение. Тепличное овощеводство в Узбекистане, благодаря поддержке Правительства, упорству и трудолюбию тепличников становится быстрорастущим, капиталло и наукоемким сегментом аграрного сектора. Все уровни, занимающиеся защищенным грунтом, имеют четкое понимание о том, что тепличное овощеводство с учётом континентального климата и перепада температур в течение одних суток – единственный выход в увеличении объёмов и сроков поставки овощной продукции, расширения ассортимента выращиваемых культур.

В достижении задач государственной важности способствовало политическое решение руководства Узбекистана, позволившее привлечь к работе 220 тыс. фермерских и более 2 млн. дехканских хозяйств. [5] И что, важно около 3 % дехканских хозяйств и около 2 % фермерских уже имеют теплицы. Общая площадь, таких теплиц к 2030 году достигнет 28700 га (Таблица 1).

Таблица 1 – Предварительный прогноз развития тепличного хозяйства в Узбекистане до 2030 года, га (по Саипову З., Арифджанову Г., 2019)

Table 1 – Preliminary forecast of greenhouse development in Uzbekistan until 2030, ha (according to Saipov Z., Arifdzhanov G., 2019) [8]

Наименование	2012 год	2015 год	2020 год	2030 год
Дехканские хозяйства	4215	5900	11800	23600
Фермерские хозяйства	2960	3550	4260	5100
Всего	7175	9450	16060	28700

По данным того же автора, в настоящее время около 3157 фермеров и сельскохозяйственных предприятий выращивают тепличную продукцию на площади 6300 га.

Материалы и методика. В целях повышения урожайности овощных культур, выращиваемых в защищенном грунте и расширения ассортимента, путем интеграции генетических ресурсов, адаптацией к условиям эксплуатируемых в Республике теплиц (пленочные грунтовые, зимние теплицы IV поколения и Ultra Clima) предлагаем результаты наших исследований с новыми гибридами огурца компании «Гавриш». Возможно, что они будут интересны для тепличников Узбекистана не только по показателям урожайности, но и в плане технологичности и комплексной устойчивости к наиболее распространенным болезням огурца [6]. Уверены, что специалистам защищённого грунта, тесно сотрудничающим с известными в мире селекционно-семеноводческими компаниями Enza Zaden, Sakata, Singenta, Rijk Zwan, Claus будет не безинтересно сравнить генетические ресурсы по ряду производственно-биологических признаков и выбрать лучшие. Подобное многолетнее сравнение послужило основанием для выращивания F1 Танто (Гавриш) на площади более 100 га в теплицах Узбекистана. Стрессоустойчивые, скороспелые, комплексно устойчивые, высокоурожайные гибриды огурца компании «Гавриш» повсеместно в России, СНГ, Иордании, Турции сегодня широко возделываются на светокультуре и на досвечивании [7].

Гибриды F1 Солярис и F1 Метренг внесены в Госреестр селекционных достижений России, а F1 Модель 4560/19 находится на госсортоиспытании.

Рисунок 1 – F1 Солярис

Figure 1 – F1 Solaris

F1 Солярис - гладкоплодный гибрид, умеренно вегетативного типа. Его отличают мощная корневая система, способствующая развитию сильного растения. Тип цветения женский, в узлах формируется по 1-2 завязи. Средняя масса плода 220 – 240 грамм, длина зеленца 22-24 см, поверхность слаборребристая.

Рисунок 2 – F1 Метренг

Figure 2 – F1 Metric

Гибрид F1 Метренг – среднеплодный, гладкий гибрид женского типа цветения. В узлах закладывает по одной завязи, отличается высокой технологичностью, комплексной устойчивостью к наиболее распространенным болезням. Гибрид имеет высокий процент стандартности плодов во всех оборотах. В летний период плоды редко перерастают. Хороший налив и завязываемость плодов. Гибрид предназначен для выращивания в условиях светокультуры. Плоды имеют размер 18-20 см, с темно-зелёной окраской и гладкой поверхностью, слаборребристый и цилиндрической формы. Хороший налив и завязываемость плодов в течение всего периода вегетации.

Рисунок 3 – F1 Модель 4560/19

Figure 3 – F1 Model 4560/19

F1 Модель 4560/19 – среднеплодный, гладкоплодный гибрид женского типа цветения. Размер плода 20 – 22 см. Полувегетативный тип развития, сильнорослое растения. Закладка завязей в узлах по 1 шт. Товарность высокая, общая урожайность за 2 оборота на светокультуре на уровне контроля F1 Мева и гибридов F1 Солярис и F1 Метренг.

Результаты. После 2-х летнего предкоммерческого испытания тепличным комплексам V и VI световых зон предложены гибриды F1 Солярис, F1 Метренг, там же проходит производственные испытания гибрид F1 Модель 4560/19.

В первом обороте, по урожайности за первый месяц плодоношения так и по общей урожайности гибрид F1 Метренг, F1 Солярис, F1 Модель 4560/19 имели урожайность плодов на уровне контроля F1 Мева и выше (Таблица 2).

Во втором обороте (Таблица 3) гибрид F1 Метренг, F1 Солярис превзошли контроль по ранней и общей урожайности, и имели равную 98 % товарность за весь период плодоношения. На фоне контроля, гибрид F1 Мева, F1 Модель 4560/19 во втором обороте показывают меньшую урожайность при практически, одинаковой товарности плодов. По показателям средней массы и выполненности плодов F1 Модель 4560/19 отличается на лучшую сторону.

Таблица 2 – Урожайность и качество плодов новых гибридов огурца на светокультуре (1 оборот посев 13.01.2023) (Крымский селекционный центр, г. Крымск, 2023 год)

Table 2 – Yield and fruit quality of new cucumber hybrids in light culture (1 crop rotation on 01/13/2023) (Crimean Breeding Center, Krymsk, 2023)

Название гибрида	Плод		Урожайность за первый месяц плодоношения, кг/м ²		Товарность продукции, %	Урожайность за весь период плодоношения, кг/м ²		Товарность продукции, %
	Длина, см	Средняя масса, г	стандар т	обща я		стандар т	обща я	
st. F1 Мева	22	253	13,8	14,7	94	28,5	29,7	96

F1 Метренг	22	264	13,9	14,6	95	27,4	28,6	96
F1 Солярис	22	245	14	14,2	98	29	29,3	99
F1 Мод. 4560/19	20-22	253	12,8	13,0	98	29,3	30,5	98
НСР0,5				0,73			2,77	

По результатам двух оборотов (Таблица 4) наивысшую общую урожайность за первый месяц плодоношения показали гибриды F1 Метренг (15,6 кг/м²) и F1 Солярис (15,9 кг/м²), которые не уступают зарубежному аналогу F1 Мева (15,3 кг/м²) и товарности плодов. По общей урожайности за весь период плодоношения отмечен с лучшим показателем гибрид F1 Солярис (30,2 кг/м²). В пределах ошибки опыта находится показатели урожайности гибридов (F1 Метренг (29,4 кг/м²) и F1 Модель 4560/19 (29,2 кг/м²)), которые имеют урожайность на уровне стандарта F1 Мева (29,6 кг/м²).

Таблица 3 – Урожайность и качество плодов новых гибридов огурца на светокультуре (2 оборот посев 29.08.2023) (Крымский селекционный центр, г. Крымск, 2023 год)

Table 3 – Yield and fruit quality of new cucumber hybrids in light culture (2 crop rotation 08/29/2023) (Crimean Breeding Center, Krymsk, 2023)

Название гибрида	Плод		Урожайность за первый месяц плодоношения, кг/м ²		Товарность продукции, %	Урожайность за весь период плодоношения, кг/м ²		Товарность продукции, %
	Длина, см	Средняя масса, г	стандар т	обща я		стандар т	обща я	
st. F1 Мева	22	253	15,2	15,9	96	28,9	29,6	98
F1 Метренг	22	264	15,8	16,5	95	29,7	30,4	98
F1 Солярис	22	245	16,8	17,6	95	30,5	31,2	98
F1 Мод. 4560/19	20-22	279	13,3	14,0	94	26,4	27,1	98
НСР0,5				1,38			1,29	

Таблица 4 – Средняя урожайность и качество плодов новых гибридов огурца на светокультуре за 2 оборота 2023 год

Table 4 – Average yield and fruit quality of new cucumber hybrids in light culture for 2 turns in 2023

Название гибрида	Плод		Урожайность за первый месяц плодоношения, кг/м ²		Товарность продукции, %	Урожайность за весь период плодоношения, кг/м ²		Товарность продукции, %
	Длина, см	Средняя масса, г	стандар т	обща я		стандар т	обща я	

st. F1 Мева	22	253	14,5	15,3	95	28,7	29,6	97
F1 Метренг	22	264	14,8	15,6	95	28,5	29,4	97
F1 Солярис	22	245	15,4	15,9	97	29,7	30,2	98
F1 Мод. 4560/19	20-22	253	15,1	15,8	95	27,3	28,0	98
НСР0,5				1,31			1,47	

Заключение. Защищенный грунт Узбекистана находится в стадии своего становления. Дальнейшему росту производства овощей способствует поддержка отрасли Правительством Республики, строительство суперсовременных теплиц в регионе, рост мастерства дехканов и фермеров, постигающих азы инновационных технологий. Большое значение имеет и приглашение в Республику ведущих селекционно-семеноводческих компаний, располагающих солидным исходным материалом для адаптивной селекции и поставки семян лучших сортов и гибридов тепличных овощей.

Сочетание достижений мировой селекции нужно не только для того, чтоб просто произвести овощи и обеспечить внутреннее потребление, но и для того чтобы соответствовать критериям качества и быть конкурентоспособными на глобальном рынке. В настоящее время производимые в Узбекистане овощи востребованы во многих странах, было бы неправильно терять такое преимущество. Россияне, импортирующие ежегодно около 300 тыс.т. овощей больше остальных заинтересованы в этом и готовы с коллегами поделиться накопленным опытом.

REFERENCES

1. Шапиков И.Н. История земледелия и водного хозяйства узбеков.
2. Строительство современных теплиц в Узбекистане и их роль в развитии плодовоовощного производства, <https://allfods.market/ru/blog/post/advancements-in-greenhouse-agriculture-and-horticulture-in-uzbekistan> с.3-8
3. Искандеров С.Т. Возможности и перспективы развития овощеводства в Республике Узбекистан. // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2015. №34. URL: <https://cyberienika.ra/article/n/vozmozhnosti-i-perspektivj-razvitiya-ovochevodstva-v-respublike-Uzbekistan> (дата обращения 27.02.2024).
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.03.2019г. № ПП-4246 “О мерах по дальнейшему развитию садоводства и тепличного хозяйства в Республике Узбекистан” Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 21 марта 2019 г.
5. Саипов З., Арифджанов Г. Сельское хозяйство уходит под крышу. Экономическое обозрение. 2019. №5 (233) с. 1-6
6. Гиш Р.А. Технология возделывания огурца на выщелоченных черноземах в условиях малых форм хозяйствования: науч.-произв.пособие / Р.А. Гиш, Е.Н. Благородова, С.Г. Лукомец. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – 46 с.
7. Гавриш С.Ф. Гибриды «Гавриш» для светокультуры есть / С.Ф. Гавриш // Гавриш. – 2017. – №1. – С. 12-23.
8. <https://e-cis.info/news/567/111570/?ysclid=/tagd0totr266776345>

9. <https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3694383.html>